

ГИБРИДИЗАЦИЯ И ВИДООБРАЗОВАНИЕ У ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ

Конурова З.М.

учитель биологии

средней образовательной школы №43

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576633>

Аннотация: Большинство убедительно задокументированных случаев гибридизация покрытосеменных включает генетические интрогрессии между родительскими видами или формирование гибридного вида с повышенной ploidy; однако возможна гомоплоидная (диплоидная) гибридизация. Недавние исследования, в том числе одно в BMC «Эволюционной биологии» показала, что смена опылителей может играть роль в обоих механизмах гибридного видообразования.

Abstract: The majority of convincingly documented cases of hybridization in angiosperms has involved genetic introgression between the parental species or formation of a hybrid species with increased ploidy; however, homoploid (diploid) hybridization may be just as common. Recent studies, including one in BMC Evolutionary Biology, show that pollinator shifts can play a role in both mechanisms of hybrid speciation.

Ключевые слова: ассимиляция, ДНК, гибридное видообразование, гены, хромосомы, реабсорбция.

Keywords: assimilation, DNA, hybrid speciation, genes, chromosomes, reabsorption.

Гибридизация как механизм видообразования покрытосеменных растений.

Динамика видов часто определяется потоком генов между существующих видов в результате межпородного скрещивания. Случайное скрещивание между видами может иметь три основных долгосрочных результата: 1, генетическая интрогрессия в один или оба видагибридирующихся видов, что в ряде случаев приводит кассимиляции одного вида другим; 2, формированиеновых видов без изменения ploidy (гомоплоидныегибридное видообразование); или 3, образование нового вида сизменением ploidy (аллополиплоидия). Однако поток генов будетчаще всего не имеют длительного результата, что обусловлено различнымимеханизмами изоляции, которые действуют, чтобы сохранить родительские видыобособленно либо на стадии гибридообразования, либо позднее, наустановление новых гибридных

производных [1]. Гибридизация, связанная с изменением ploидности, известна давно. играют роль в эволюции покрытосеменных растений [2]. Успешное закрепление в качестве самостоятельного вида такого гибридного полиплоида. потомство легко преуспевает, потому что аллополиплоиды немедленно изолируется от дальнейшего взаимодействия с родительскими таксонами из-за высокого уровня стерильности в их потомстве (из-за неравномерного набора хромосом). Недавно в оценке генетических расстояний между родителями гибридных видов было показано, что родительские виды аллополиплоидов значительно генетически отличаются от гомоплоидных гибридов [1]. Такая связь, по-видимому, в основном укрепляется отбором по плодовитости, возникающим в результате невозможности, гомоплоидные гибриды подвергаются нормальному мейозу, если родительские наборы хромосом испытали слишком много перестановок с тех пор, как они в последний раз делили общий предок. По-видимому, существуют генетические ограничения связанные с физическими перестановками родительских хромосом (предположительно вызвано нерасхождением в мейоз), которые делают полиплоидию более вероятной, когда родительские виды находятся в дальнем родстве.

Конечно, документирование аллополиплоидии относительно легко и требует демонстрируя, что гибриды имеют в два раза больше хромосом (или более) как родительский вид и что они сохраняют фиксированный полиморфизм в локусах, кодирующих белки, как задокументировано либо исследованиями белка, которые были распространены в 1980-х и 1990-х годах, или секвенирование ДНК/ отпечатки пальцев, которые в настоящее время являются предпочтительными методами.

Документирование гомоплоидного видообразования затруднено без больших наборов данных

В отличие от аллополиплоидии, документирование гомоплоидное гибридное видообразование, как известно, затруднено. Мы хотим пояснить, что мы имеем в виду установленные гибриды, ставшие генетически изолированными от своих родителей и функционируют как отдельные эволюционные единицы, как добросовестные виды. Часто образуются гибридные особи [3], но в целом являются эфемерными, либо отмирающими, либо существующими. Реабсорбируется в один из своих родительских таксонов, что приводит к интрогрессии между родителями, но не повышенная видовое разнообразие. Интрогрессия часто возникает, когда родительские таксоны имеют «пористые геномы», то есть геномы

которые все еще устроены достаточно сходным образом, чтобы было немного при наличии препятствий для гибридизации [4].

Существует два основных способа обнаружения присутствия гомоплоидные гибридные виды: 1, поиск несоответствия (гены, дающие различную информацию о видах отношения, то есть обнаруживают разные сигналы или эволюционные истории; показано такими методами, как расщепленная декомпозиция [5]) в филогенетических исследованиях, включающих множественные независимые локусы; и 2, документирование неравновесия по сцеплению, маркеры, тесно связанные, с большей вероятностью происходят от одного и того же родителя и дают одни и те же идеи о родстве, чем те, которые дальше разошлись на хромосоме или на разных хромосомах.

Второй метод, основанный на предположении, что гибрид видообразование включает рекомбинацию [6] и гомогенизацию родительских гомологов, безусловно, является наиболее мощным, но для этого также требуются последовательности ДНК из большого числа локусов и знание их положения в хромосомах. Первый метод часто может привести к путанице при интерпретации вызванные другими популяционными и стохастическими процессами (в основном стойкие наследственные полиморфизмы или дубликации генов), и, таким образом, он также требует данных из больших количеств локусов, становящихся все более мощными по мере число анализируемых локусов увеличивается [7]. Следовательно, для подавляющего большинства групп растений, доказывая, что вид имеет гомоплоидно-гибридное происхождение.

На сегодняшний день зарегистрировано менее 50 случаев гомоплоидной гибридизации у покрытосеменных [1,8], но по мере секвенирования геномов растений мы уверены, что это число резко возрастет. Случаи, в которых гомоплоидные гибридные виды были задокументированы, таким образом часто включали анализ морфометрических данных или данные, которые документируют смешанные морфологические признаки гибриды с относительно небольшим количеством генетических данных которые случайно демонстрируют ожидаемое несоответствие когда локусы произошли от разных родителей. Совпадение морфологических и генетических данных совместим с гомоплоидной гибридизацией, достаточно мощный и убедительный аргумент, тогда как доказательства из любого типа данных сам по себе может быть легко отнесен к другим популяционным и стохастическим явлениям [7].

Гибридизация не гарантирует воспроизводства изоляция

После образования гибриды, как аллополиплоидные, так и гомоплоидные, сталкиваются с аналогичными экологическими проблемами. Как указано выше, аллополиплоиды выигрывают от непосредственных генетических барьеров для обратного скрещивания со своими родителями, которые не существуют для гомоплоидных гибридов, что способствует их генетической изоляции от родительских таксонов. Гомоплоидные гибриды, напротив, должны столкнуться с дальнейшим генетическим взаимодействием со своими родителями, которые часто приводят к их реабсорбции в родительский генофонд и интрогрессия у этого родителя. Когда их устанавливают, есть несколько потенциальных причин почему они преуспевают: 1, они проявляют трансгрессивные черты (новые смеси тех, что выставлены их родителями [9]) которые облегчают их существование в местообитаниях, в которых не их родители могут расти, обеспечивая необходимую изоляцию предотвратить их реабсорбцию в генофонд одного из их родителей; или 2, их посредничество в некоторых морфологических признаках или экологические предпочтения позволяют им, чтобы использовать новую нишу, снова обеспечивая степень генетической изоляции от обоих родителей. Степень для которого возможен последний механизм, широко обсудили. Часто такие гибриды могут использовать только экологически переходная зона между таковыми их родителями, что помещает их рядом с одним или обоими родителями и что могут быть настолько ограничены по площади, что не могут образовывать жизнеспособные популяции. Такие промежуточные продукты вряд ли будут образовывать жизнеспособные виды сами по себе.

Смена опылителей как механизм размножения изолированные гибриды

Гибридизация приводит к быстрым геномным изменениям, включая хромосомные перестройки и экспрессию генов, изменения, некоторые из которых опосредованы мобильными элементами [10,11]. Эти геномные изменения часто приводят к новым фенотипам, некоторые из которых являются промежуточными между родителями, некоторые из которых представляют собой новые комбинации родительских черт и, наконец, другие, крайние или трансгрессивные по сравнению с родительскими видами. Гомоплоиды с цветками, промежуточными между родителями по морфологии или которые производят сложную смесь цветочных ароматов от обоих родителей, вероятно, будут неэффективными в привлечении

опылителя либородителя, поэтому, вероятно, будет сильный отбор, чтобы соответствовать морфологии того или иного родителя. Это влияет как гомотипов, так и аллополиплоидов в равной степени.

В *Nicotiana*, например, четыре вида в аллополиплоидных *N* секции *Repanda* имеют цветки, которые привлекают длинноязычных ночных бабочек (три вида) как *Nysylvestris* (женский родитель) или короткоязычных пчел (один вид), такие как *N. obtusifolia*. Несмотря на то что цветки промежуточной морфологии и аромата могут быть хорошо адаптированными к любому существующему опылителю, это не всегда так, особенно если есть очень специфические взаимодействия растений и опылителя. Примеры это включает случаи, когда длина нектарного побега сильно коррелирует к длине языка конкретного опылителя [12]. Как показано в недавней статье в *BMC Evolutionary Biology* [13], опылители *O. arachnitiformis* и *O. lupercalis* привлекают сложные смеси ароматических соединений и их гибриды производят их полную смесь, привлекая другой вид пчел (или других перепончатокрылых) чем любой из тех, кто опыляет родительские виды. Таким образом, гибрид сразу репродуктивно изолирован от своих родителей и при условии, что он плодовит и имеет подходящую среду обитания, может утвердиться как вид на своё право. Такое обстоятельство встречается редко и маловероятно появление гибридов (независимо от плоидности) с менее специфическими типами синдромов опыления, потому что это сильно зависит от хорошо скоординированных аспектов. Любое изменение в букете аромата может потенциально имитировать, случайно, феромоны другого вида насекомых-опылителей. Такой механизм не может встречаться у видов, у которых нектар или пыльца аттрактанты, потому что тогда это только цветочная морфология который определяет тип переносчика, который может опылять цветок.

Гибридное вторжение в альтернативную нишу, скорее всего, успешно, если он соответствует репродуктивной изоляции своих родителей и таким образом подвергает гибриды различным давлениям отбора. *Penstemon clevelandii*, гомотипид гибрид *P. centranthifolius* (красноцветковый, опыляемый колибри) и *P. spectabilis* (лавандовый, опыляемый осами) установил репродуктивную изоляцию путём отбора на синдром дивергентного опыления (пурпурноцветковые, опыляемые пчелами и колибри) [14]. В целом, недавние данные продемонстрировали силу гибридизации в создании новых комбинаций признаков и гены, ответственные за дивергенцию ниш, оба экологические и

репродуктивные. В качестве дополнительных примеров гомопloidной гибридизации, мы прогнозируем, что частота успешных нишевых новинок также будет увеличиваться.

Литература

1. Паун О., Форест Ф., Фэй М.Ф., Чейз М.В.: Гибридное видообразование у покрытосеменных: родительская дивергенция приводит к ploидности. Новый Фитол 2009.
2. Стеббинс Г.Л. Изменчивость и эволюция растений. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Колумбия университетская пресса; 1950.
3. Стейси С.А.: Гибридизация и ора Британских островов. Академическая пресса; 1975 год.
4. Лексер С., Джозеф Дж., Ван Лоо М., Преннер Г., Хайнце Б., Чейз М.В., Киркап Д.: использование цифровой морфометрии на основе изображений для изучения фенотипа в таксоны с пористым геномом. Таксон 2009.
5. Бандельт Ч.Ж.: Раздельная декомпозиция: новый и полезный подход к филогенетический анализ данных о расстоянии. Мол Филогенет Эвол 1992.
6. Мунцинг А.: наброски генетической монографии рода Galeopsis. Хердитас 1930.
7. Линдер Ч.Р., Ризеберг Л.Х.: Реконструкция закономерностей сетчатой эволюции у растения. 2004.
8. Рисберг Л.Н., Солтис Д.Е.: Филогенетические следствия цитоплазматического гена. Сеять в растениях. Evol Trends Plants 1991.
9. Рисберг Л.Н., ЛиндерС.Р.: Роль гена взаимодействия в гибридном видообразовании: свидетельства древних и экспериментальных гибриды. Наука 1996.
10. Рисберг Л.Н.: Геномный взгляд на интрогрессию и гибридизацию видообразование. 2007.
11. Паун О., Фэй М.Ф., Солтис Д.Е., Чейз М.В.: Генетические и эпигенетические изменения. после гибридизации и удвоения генома. Таксон 2007.
12. Уиттолл Дж. Б., Ходжес С. А.: Смена опылителей приводит к увеличению длины нектарных шпор. в Колумбайн Тауэрс. Природа 2007.
13. Верекен Н.Дж., Коццолино С., Шистль Ф.П.: Гибридно-оральная новинка стимулирует опыление сдвиг в сексуально обманчивых орхидеях.
14. Вулф А.Д., Сян Кью, Кефарт С.К. Диплоидное гибридное видообразование у Penstemon (Скрофуляриевые). США 1998.